

Волос О.І.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

**ПСИХОДІАГНОСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДОСЛІДЖЕННЯ
СІМЕЙНИХ ЧИННИКІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ
СТУДЕНТІВ**

**PSYCHODIAGNOSTIC COMPLEX OF RESEARCH ON FAMILY
FACTORS OF STUDENTS' PSYCHOLOGICAL WELL-BEING**

Актуальність проблеми впливу сімейних факторів обумовлена розвитком сучасного суспільства, що характеризується трансформаційними процесами в усіх сферах життя, які впливають на особистість. Завжди є актуальним питання про те, як в наш час проблема дослідження психологічного благополуччя все більш постає у контексті побудови сімейних відносин та чинників усвідомлення цих аспектів у студентському віці.

Суспільство потребує психологічно стійкої, успішної, щасливої молоді, яка здатна нешаблонно мислити, проявляти креативність, мобільність, ухвалювати рішення в нестандартних ситуаціях. Тому важливо, перш за все, досліджувати ті аспекти, ті конструкти, які виходять від носія психологічного благополуччя.

Формування сім'ї – це важливий процес життєдіяльності людини, тому потреба у дослідженні цього питання полягає у збільшенні ризиків існування шлюбу. Тобто, досить велика кількість молоді вступаючи в шлюб у юнацькому віці, через деякий час може розлучитися. Це більшою мірою пов'язано з рівнем психологічного благополуччя: адаптацією, особистісним зростанням, прийняттям інших.

Суттєве значення для дослідження питання психологічного добробуту мав аналіз літератури, щодо вивчення психологічного добробуту в контексті системи відносин особистості (Ю.М. Олександров, Е.І. Кологривова, А.В. Вороніна, О.Є. Бочарова, Л.В. Жуковська, Є.Г. Трошихіна, Н.В. Каргіна, С.В. Карсканова та інші). Дослідники займаються вивченням факторів адаптації до подружнього життя, формуванням уявлень про розподіл ролей та чинниками успішної сім'ї (А.В. Якименко, М.В. Терещенко, І.І. Лиман, М.В. Ярошук та інші).

Вітчизняні та українські соціологи, психологи вивчають окремі аспекти формування понять шлюбу та сім'ї серед молодіжної аудиторії. Їх представниками є такі автори, як: А.М. Ноур, В.П. Кравець, З.Г. Кісарчук, Л.О. Котлова, К.О. Безверхня, Т.В. Буленко та іншими дослідниками.

Поняття «психологічного благополуччя» цікавить багатьох вчених зрізних наукових сфер. З точки зору психологічного та соціологічного підходів, цей феномен визначається як базовий суб'єктивний конструкт, який відображає оцінку та сприйняття власного функціонування з боку

потенційних можливостей особистості. Це вказує на роль смислових та ціннісних орієнтацій людини у визначенні благополуччя або неблагополуччя (Гончаренко, 1997).

Розглядаючи теорії позитивної психології, можна зазначити, що їх основою є вивчення феноменів психічної реальності індивіда, що здійснює позитивне функціонування особистості та взаємодію з життєвими труднощами. Вивчення цих явищ дозволяє виявити ціннісну та смислову природу позитивних феноменів. Але сама структура взаємодії та співвідношення ролі кожного явища в певній життєвій ситуації та функціонуванні людини є ще не повністю вивчена (Коробка, 2011).

Основою теоретичного розуміння феномену психологічне благополуччя стали дослідження Н. Бредберна. Виходячи з його поглядів для опису цього поняття треба володіти ознаками, які відображають такі стани, як щастя та нещастя, суб'єктивне відчуття, не задоволеності або задоволеності життям в цілому. Н. Бредберн звертав увагу на будову та природу благополуччя індивіда.

Дослідження психологічного благополуччя загалом можна розділити на дві основні групи. Перша група характеризує цей феномен з точки зору гедоністичного підходу. Ці теорії включають вчення Е. Дінера та Н. Бредберна, які описували благополуччя з точки зору незадоволеності та задоволеності, яка будується на балансі негативного та позитивного афекту. Н. Бредберн у дослідженнях вказував про структуру психологічного благополуччя, яка, на його думку, створює певний баланс, який досягається за допомогою постійної взаємодії двох афектів – негативного та позитивного.

Поняття «суб'єктивне благополуччя» ввів Е. Дінер. У своїх роботах він зазначив, що воно складається з 3 основних компонентів, які формують в єдиний показник благополуччя:

- задоволення;
- неприємні емоції;
- приємні емоції.

Основою цього є дві основні сфери самоприйняття:

- емоційна (наявність хорошого чи поганого настрою);
- когнітивна (інтелектуальна оцінка задоволеності сферами життя)

(Ріф, 1995)

Крамченкова В.О. досліджувала проблематику сімейних чинників психологічного благополуччя студентів, як важливий етап становлення на шляху до дорослого життя. Що насамперед залежить від її внутрішнього світу та навколишнього середовища, що в результаті утворюють ієрархічну систему, яка пов'язує особистісні смисли та мотиви.

Тому, було виявлено, що дослідження цієї теми є необхідним. Аналіз даної проблематики є надзвичайно важливим у допомозі формування уявлень про сімейне життя молоді та виявлення факторів психологічного

благополуччя для розробки адекватних форм допомоги у становленні психічного здоров'я.

Саме такий погляд на проблему потребує розробки дослідницьких схем та створення психодіагностичного комплексу. Запропонований комплекс поєднує в собі три блоки:

1. Соціально – демографічний блок. Що відображує актуальні та досвідні характеристики існування досліджуваних студентів у сімейному контексті. Методикою, що дозволяє це визначити є власно розроблена соціальна психологічна анкета.

2. Блок дослідження психологічного благополуччя. Ця частина комплексу спрямована на вивчення рівня психологічного благополуччя, його структурно – динамічних характеристик та проявів. У цей блок увійшли такі шкали та методики як:

– *Шкала екзистенції (Existenzskala)*

Розподіляється на чотири шкали

Самодистанційність (вимірює здібність до створення внутрішнього вільного простору)

Самотрансценденсія (вимірює здібність відчувати цінності, ясність почуттів)

Свобода (вимірює здібність наважуватись, конструювати мету)

Відповідальність (вимірює здібність доводити рішення до кінця, прийняті на основі особистих цінностей)

Даний тест дозволяє виміряти екзистенційний рівень та суб'єктивність відчуттів респондента.

– *Методика діагностики суб'єктивного благополуччя особистості.*

Дана метода включає такі шкали :

- Емоційне благополуччя(характеристика емоційного благополуччя: оптимізм, щастя, наснага тощо)

- Екзестанційно-діяльнісне (поєднує характеристики запропонованих зусиль для досягнення благополуччя та їх результативність)

- Его-благополуччя (відображує задоволеність собою, впевненості у собі)

- Гедоністичне благополуччя (відображає ступень задоволеності базових потреб)

- Соціально-нормативне благополуччя (відображає соціальну узгодженість, конгруентність)

- Методика заснована на уявленні про те, що суб'єктивне благополуччя є синтетичною соціально-психологічною освітою, що включає низку компонентів, що відображають благополуччя різних сторін буття людини, серед яких найважливішими є вона сама, її переживання, діяльність та її смисли, споглядання, нарешті, включеність у спільність і суспільство (орієнтованість він чи спільність).

– **Шкала К.Ріффа (*The scales of psychological well-being*)**.

Включає шість основних шкал :

Позитивні відносини(рівень відносин до оточуючих, бажання йти на компроміси, піклування о благополуччі інших)

- Автономію (рівень залежності від думки та оцінювання оточуючих)
- Управління середовищем (рівень та здібності респондента в управлінні оточуючих)
- Особистий зріст (рівень пізнання особистого розвитку, самореалізації, інтересу до нових відносин)
- Мета в житті (рівень відчуття направленості, мети та змісту життя)
- Самоприйняття (рівень позитивного ставлення до себе та оцінки свого минулого)
- Психологічне благополуччя (рівень особистого психологічного благополуччя)
- Та три додаткові шкали
- Баланс афекту (наявність позитивної чи негативної самооцінки респондента)
- Свідомість життя (наявність життєвої мети, перспектив)

Людина, як відкрита система (наявність здібностей до формування погляду на життя, адекватність переживань відносно минулого та майбутнього)

На базі цього методу пропонуються затвердження стосовно того, як респонденти ставляться до себе і свого життя. Представлені шкали видають результати щодо рівня самоцінності респондента. Здібності до освоєння нової інформації. Загальна задоволеність своїм життям тощо.

3. Блок дослідження сімейного функціонування. Цей блок спрямований на вивчення різних аспектів сімейного функціонування, задля виділення найвпливовіших сімейних чинників психологічного благополуччя.

– **Опитувальник «Аналіз сімейного міфу»**.

Поєднує в собі шкали які відображають такі міфи як:

- «Про довічне кохання»;
- «Про чарівну силу кохання»;
- «Про абсолютизацію сімейних ситуацій»;
- «Про злі сили, які атакують родину»;
- «Про необхідність жертви задля родини»;
- «Про постійність сімейного благополуччя».

– **Методика «Сімейно-обумовлений стан» («Типовий сімейний стан»)** (Е.Г. Ейдемільер та В. Юстіцкіс).

Дана методика розроблена та спрямована на виявлення психотравмуючих станів дорослих та дітей, які проживають в одній сім'ї. Вона дозволяє також отримати дані про обставини, що визначають стани,

що вивчаються. Методика є інтерв'ю, спеціально спрямоване на з'ясування трьох станів – загальної задоволеності, нервово-психічної напруги та сімейної тривожності.

– **Шкала сімейного оточення (*Family Environmental Scale, FES R. H. Moos*)**.

Даний опитувальник включає в себе наступні шкали:

- Згуртованість
- Експресивність
- Конфлікт
- Незалежність
- Орієнтація на дослідження
- Інтелектуально-культурна орієнтація
- Орієнтація на активний відпочинок
- Мораль та моральність

– **Опитувальник «Психологічний клімат сім'ї»**

Цей тест призначений для оцінки психологічного клімату родини. Який дозволяє виявити згуртованість та цілісність родини.

Таким чином запропонований психодіагностичний комплекс дослідження структурно поєднує соціально – демографічний блок, дослідження психологічного благополуччя та блок дослідження сімейного функціонування. За для досягнення цілісності, інтерактивності та якості дослідження. Даний психодіагностичний комплекс є адекватним для всебічного дослідження проблеми впливу сімейних факторів на психологічне благополуччя респондентів. Та сприяє у виявленні чинників та наслідків психологічного благополуччя студентів.